

NAVOIY ASARLARIDA KOMIL INSON TUSHUNCHASI

Haqberdiyeva Hadya Abdullayevna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘sib kelayotgan yoshlarini ma’naviy yetuk qilib tarbiyalashda Navoiy bobomizning nodir asarlari, g‘azal-u ruboiylari, hikmatlari o‘z o‘rniga ega ekanligi haqida ma’lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, she’riyat, qit’a janri, doston, himmat.

Kamol et kasbkim olam uyidin,

Senga farz o‘limg‘ay g‘amnok chiqmoq.

Jahondin notamom o‘tmak biaynih,

Erur hammomdin nopok chiqmoq.

So‘z mulkining sultoni Alisher Navoiy axloqiy, ma’naviy fikriy kamolotga erishish mavzuda ko‘p asarlar yaratgan. Bunda ulug‘ shoir har bir janrning talabi, tabiati va ifoda yo‘li hamda usullarini hisobga olib qalam yuritgan. Bu holni yuqoridagi qit’a janridagi to‘rtlikda ham kuzatishimiz mumkin. Qit’aning dastlabki misralari to‘g‘ridan-to‘g‘ri “Kamol et kasbkim...”, degan da’vat bilan boshlanishi novoiyvor xususiyatga egadir. Ulug‘ allomalardan Aziziddin Nasafiyning yozishicha: “Komil inson, yaxshi so‘z, yaxshi amal, yaxshi axloq va puxta ilmga sohib bo‘lgan kishidir”. Navoiyning nuqtai nazariga ko‘ra, mol-u davlatni yig‘ish emas, balki xayrli ishlarga, xalq farovonligi yo‘lida sarflash himmat va kamolotga yetishishning muhim belgisidir.

Saxiylik va himmat xususida so‘z borganda, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarini eslamaslikning hech ham iloji yo‘q. Negaki bu asarda shoir himmat borasida faxr va iftixor ila shunday yozadi: “Odam bir badan bo‘lsa, himmat uning jonidir. Himmatlilardan olam ahli uchun yuz ming sharaf va shukuh yetishadi.

Navoiy himmati baland insonlarni hamisha ulug‘lar ekan, avvalo, o‘ziga ham nasihat qilishni unutmaydi. Bu borada “Hayrat ul-abror” dostonida shunday yozadi:

Himmat agar bo‘lsa Navoiy sanga,

Bandadurur Hotami Toyi sanga.

“Nazm ul-javohir” da esa Navoiy “Olam tarki kishiga himmatdin erur” degan fikrni ilgari suradi. Ya’ni: kishi bu yorug‘ olamga kelar ekan, yaratgan unga munosib umr beradi. Ana shu umrni barchamiz ezgu ishlar ila ado etib, bu yorug‘ olamni tark etsak, bu ham himmatlilik belgisi ekan. Himmat egasi boshpanasi bo‘lmasada hamisha boy kishi sanalgan. Chunki ulardagi muloyimtabiatlilik, mehribonlik, shirinsuxanlik, yomonliklarga yaxshilik ila javob bera oladigan mustahkam iroda, sabr-qanoat kabi insoniy fazilatlarining mujassamligi ularning mol-dunyosi mo‘l har qanday himmatsiz insondan ustun ekanligidan dalolat bergan”. Saddi Iskandariy” dostonida shu xususidagi ibratli haqiqat o‘z aksini topgan. Himmatsiz kishi-er sonida emas; jonsiz badanni hech kim tirik demas. Oliyhimmat odam balandparvoz lochindir; behimmat-sichqon ovlovchi kalxatdir. Himmat egasi qashshoq bo‘lsa ham tubanlik qilmas; himmatsiz kishi xazina topsa ham buyuklarga teng bo‘lmas. Himmatli kishilarning darajasi yuksakdir”. O‘z zamiriga yashiringan ma’no nozikliklarini topishga undayveradi.

Zero, Navoiyning so‘zi oddiy so‘z emas. Uning qariyb olti asrdan buyon o‘rganilishining siri ham ana shunda. Navoiy ijodi o‘ziga xos hikmatlar bo‘stonidir. Ko‘pni ko‘rgan donishmand shoir hayotning deyarli hamma yaxshi yomonini boshidan o‘tkazgan, insoniyat fe‘l-atvorini yaxshi xis qila olgan, jamiyat va xalq munosabatlarini tahlil qila olgan va aql tarozisida o‘lchab, ko‘ngil daftariga bitgandir. Ulug‘ Navoiyning har bir misrasini o‘qib qalbimiz shuurga, nurga to‘lgadek bo‘ladi. Biz so‘z olamining podshohi Mir Alisher Navoiy hazratlarining boy merosini ongimizga singdira olsak, har biri bir dunyoga teng misralarni qalbimiz mulkiga aylantira olsak, o‘ylaymanki, dunyoda hech qachon, hech kimdan kam bo‘lmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Navodir un-nihoya. Yigirma tomlik. 2-tom. Toshkent: “Fan”, 1987. – 619 b.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Toshkent: “G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi”, 2006. – 389 b.
3. Hojiahmedov A. Maktabda aruz vaznini o‘rganish. – Toshkent: O‘qituvchi. 1995. – B. 72.